

AVALIAÇÃO DE CASOS DE MENINGITES EM SÃO LUÍS – MA NO PERÍODO DE 2019 A 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 08/12/2023](#)

EVALUATION OF MENINGITIS CASES IN SÃO LUÍS – MA FROM 2019 TO 2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10303862

Amanda Pereira Silva¹; Brenda do Socorro de Oliveira Santos²; Ellen Maria Prazeres Araújo³; Elian Chaves Ribeiro⁴; Helena Lucimar Rodrigues Oliveira Neta⁵; Luís Eduardo Almeida Honda⁶; Maisa dos Santos Araújo⁷; Margareth Santos Costa Penha⁸; Siloê Monteiro Sampaio de Sá⁹; Prof. Dra. Tania Maria Gaspar Novais¹⁰

RESUMO

INTRODUÇÃO: Meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, chamadas de meninges. As meningites infecciosas estão no grupo de notificação compulsória, por sua capacidade de produzir surtos, e exigem uma vigilância epidemiológica ativa para propor ações preventivas, podendo ser causada por várias etiologias, fungos, bactérias, parasitas, vírus, ou também por processos não infecciosos. A meningite bacteriana é grave e causada por bactérias como *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus*

influenzae e *Streptococcus pneumoniae*. Meningite fungica, pode surgir quando a infecção do fungo se espalha para a corrente sanguínea e atravessa a barreira hematoencefálica chegando a parte de dentro do cérebro e/ou medula espinhal os principais agentes causadores os fungos pertencentes às espécies *Cryptococcus*, *Histoplasma*, *Blastomyces*, *Coccidioides* ou *Candida*. As meningites virais são aquelas causadas por vírus, já a meningite parasitária ou eosinofílica pode ser causada por protozoários e helmintos. Visto que a morbidade e mortalidade significativas das meningites, as informações precisas a respeito de agentes etiológicos e população de risco são importantes para iniciação de medidas de saúde pública.

OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é avaliar casos de meningites através de levantamento de alguns dados epidemiológicos no município de São Luís do estado do Maranhão no período de 2019 a 2022, afim de fornecer dados para direcionar as políticas públicas na prevenção.

MÉTODOS: Pesquisa de levantamento de dados, qualitativa e quantitativa por meio de um estudo observacional transversal realizada através das ferramentas dados fornecidos do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil), SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde). As variáveis analisadas incluem etnia, gênero, faixa etária, etiologia, casos confirmados e mortalidade. A análise dos dados é feita no Microsoft Excel 2021, e não é necessária aprovação ética, pois os dados são de acesso público.

RESULTADOS: Os resultados indicam incidência de meningite em São Luís, destacando a meningite não especificada, casos confirmados 285 a raça parda com 80,70%, faixa etária foi crianças de 0 a 9 anos de idade com 56%, sexo foi o masculino com 53,3%, os anos com maior aumento de casos, ano de 2019 com 83 Casos, 2021 com 76 seguido do ano 2022 com 73 casos e 2020 53 casos, os óbitos por meningites foram 36 casos confirmados.

CONCLUSÃO: A meningite continua sendo um desafio para a saúde pública em São Luís, com alta incidência e predominância de casos causados pelo meningococo. É necessário repensar as políticas de saúde, investir em capacitação, ampliar a vacinação e garantir o controle de qualidade na fitoterapia. Abordagens integrais, considerando outras doenças e aspectos emocionais, são essenciais. A prevenção e o acesso igualitário aos serviços de saúde são fundamentais para reduzir o impacto da meningite.

Palavra-chave: Epidemiologia. Saúde Pública. Doença Infecciosa.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Meningitis is an infection of the membranes that surround the brain and spinal cord, which can be caused by bacteria or viruses. Bacterial meningitis is severe and caused by bacteria such as *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*, and *Streptococcus pneumoniae*, while viral meningitis has a benign course. Meningococcal meningitis is the most common type in Brazil and can lead to severe complications and death. Immunization is the most effective way to prevent meningococcal infections, especially in high-risk groups. Vaccines to prevent the disease are available in the Brazilian Unified Health System (SUS). Creating an epidemiological profile is important to monitor the incidence of meningitis and guide appropriate prevention and treatment measures. This study aims to define the epidemiological profile of individuals affected by meningitis in São Luís, Maranhão.

PURPOSE: The objective of this study is to develop an epidemiological profile of individuals affected by meningitis in São Luís, Maranhão. This involves collecting and analyzing data on the disease's incidence, causative agents, demographic characteristics of affected individuals, risk factors, and clinical outcomes. The epidemiological profile will provide valuable information to guide strategies for meningitis prevention,

diagnosis, and treatment in the region, contributing to public health and disease control.

METHODS: This study utilizes a qualitative and quantitative approach through a literature review and a cross-sectional observational study. Data is collected from registered meningitis cases in the state of Maranhão, with a focus on the city of São Luís. Variables analyzed include ethnicity, gender, age group, confirmed cases, mortality, and classification of meningitis. Data analysis is performed using Microsoft Excel, and ethical approval is not required as the data is publicly available.

RESULTS: The results indicate incidence of meningitis in São Luís, highlighting unspecified meningitis, confirmed cases 285, race with 80.70%, age group was children from 0 to 9 years old with 56%, sex was male with 53.3 %, the years with the greatest increase in cases, 2019 with 83 cases, 2021 with 76 followed by the year 2022 with 73 cases and 2020 53 cases, deaths due to meningitis were 36 confirmed cases.

CONCLUSION: Meningitis remains a public health challenge in São Luís, with a high incidence and predominance of cases caused by meningococcus. Health policies need to be reconsidered, investments made in training, vaccination coverage expanded, and quality control ensured in herbal therapy. Comprehensive approaches that consider other diseases and emotional aspects are essential. Prevention and equal access to healthcare services are fundamental to reduce the impact of meningitis.

Keywords: Epidemiology. Public Health. Infectious Disease.

1 INTRODUÇÃO

Na história, a primeira descrição da meningite foi relatada pelo médico Gaspard Vieusseux em 1805, que descreveu em seus aportes teóricos um surto da doença na cidade de Genebra, Suíça. Contudo, apenas em 1887 o patologista e bacteriologista austríaco Anton Weichselbaum descobriu a

bactéria *Neisseria meningitidis*, responsável por causar a meningite meningocócica. No Brasil, a meningite foi relatada pela primeira vez em 1905. Segundo os pesquisadores Adolfo Lutz e Teodoro Baima, a bactéria causadora da meningite chegou ao país em decorrência da imigração de portugueses e espanhóis (Poland, 2020).

A meningite é uma doença inflamatória das leptomeninges definida por um número anormal de leucócitos no líquido. Essa inflamação está comumente associada a vírus ou bactérias, porém fungos, parasitas e até causas não infecciosas também podem ocasioná-la (Saha *et al.*, 2016). A incidência e a letalidade da meningite variam de acordo com o grupo etário e o agente etiológico envolvido. Assim, apesar do aumento da disponibilidade de antimicrobianos potentes e de unidades de terapia intensiva, a meningite bacteriana ainda permanece como importante causa de morbidade e mortalidade entre as crianças (Shin; Kim, 2012).

Os sintomas variam de acordo com a idade, mas consistem principalmente em: febre, cefaleia, fotofobia, vômitos, nível alterado de consciência, convulsões, rash purpúrico e petéquias. Rigidez de nuca pode estar presente em crianças com mais de 2 anos de idade. Alterações de consciência e convulsões prolongadas geralmente comprometem a proteção das vias aéreas (Franco-Paredes *et al.*, 2013). A maneira mais eficaz de prevenir as infecções meningocócicas é a vacinação (Stephen, 2007).

A meningite meningocócica é a meningite de maior incidência no Brasil e possui um quadro sintomatológico semelhante ao da gripe, como febre, náusea e dor de cabeça, o que implica diretamente em um diagnóstico rápido, uma vez que o acometido irá buscar os serviços de saúde quando a doença estiver em um estágio avançado, ou seja, quando os sintomas apresentam-se com mais complexidade, como por exemplo, a rigidez no pescoço, confusão mental, sensibilidade à luz e manchas na pele e devido ao seu potencial pode deixar sequelas neurológicas graves muitas das vezes irreversíveis, levando até ao óbito (Rodrigues; Milagres, 2015).

Até 2030, as metas são eliminar epidemias de meningite bacteriana – a forma mais letal da doença – e reduzir as mortes em 70%, além de reduzir pela metade o número de casos. As organizações estimam que, no total, a estratégia pode salvar mais de 200 mil vidas anualmente e reduzir significativamente as incapacidades causadas pela doença. Essa estratégia, “*Global Roadmap to Defeat Meningitis by 2030*” (“Roteiro Global para Derrotar a Meningite até 2030”, em tradução livre ao português), foi lançada por uma ampla coalizão de parceiros envolvidos na prevenção e controle da meningite em um evento virtual, organizado pela OMS em Genebra. Seu foco está na prevenção de infecções e na melhoria do atendimento e diagnóstico para as pessoas afetadas (OMS, 2021).

No Brasil, encontram-se disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) a vacina conjugada (pneumocócica 10-valente), que faz parte do calendário vacinal e as vacinas polissacarídica (Pneumocócica 23-valente) e a pneumocócica 13-Valente. Os tipos de antígenos contidos nas vacinas conjugadas são aqueles de maior incidência e relacionados com as formas mais graves de doença pneumocócica (Brasil, 2022).

De acordo com os dados do Ministério da Saúde (MS) entre os anos de 2017 a 2022 foram notificados 71.317 casos de meningites, destes 793 óbitos foram notificados. Quanto à letalidade, as meningites bacterianas, possuem o indicador mais expressivo, sendo o pneumococo o agente de maior letalidade no ano de 2022. Ainda, a região Sudeste apresenta a maior média de casos de meningite, seguida pelas regiões Nordeste e Sul. Não obstante, as meningites bacterianas são as mais importantes em termos de morbimortalidade, porém apresentam menor incidência que as meningites virais, que são responsáveis por 90% dos casos (Brasil, 2022).

Desta forma, compreende-se a importância de ampliar as discussões sobre as meningites, de modo a contribuir com a comunidade epidemiológica do município sobre a incidência desta doença. Os

estudos epidemiológicos são determinantes no acompanhamento de situações, tal como das meningites, por isso, a avaliação de dados Epidemiológico fornecerá informações que podem ajudar no melhor conhecimento do quadro de meningites em São Luís nesse período levantado. Por isso este trabalho tem o objetivo de avaliar o perfil epidemiológico de casos por meningites em São Luís do Maranhão.

2 MÉTODOS

2.1 Tipo de Pesquisa:

O presente estudo realizou por meio de levantamento de dados, de caráter

qualitativo, quantitativo, observacional transversal pelas ferramentas SINAN/DATASUS e SEMUS com base nos casos de Meningites no Estado do Maranhão, especificamente na capital São Luís, durante o período de 2019 a 2022, com a finalidade de elaborar um perfil epidemiológico dos referentes anos.

2.2 Coleta de Dados:

As variáveis incluídas na pesquisa são Raça (Amarela, Branco, Indígena, Parda, Preta), Gênero (Masculino e Feminino), Faixa Etária, Casos confirmados, Mortalidade e Classificação das meningites baseados nos dados fornecidos pelo SINAN/DATASUS, SEMUS.

2.3 Análise de Dados:

Para elaboração e análise de dados estatísticos foram utilizados Microsoft Excel 2021. Neste estudo não é necessário à aprovação prévia do Comitê de Ética na investigação já que os dados estavam livremente disponíveis na internet pelo Governo do Estado do Maranhão).

3 RESULTADOS

A partir dos casos notificados no período de 2019 a 2022 pelo Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN)/Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), foram notificados 285 casos, sendo a raça parda registrou o maior número com 230 casos (80,70%), em seguida vem a branca com 31 casos (11%) e preta com 18 casos cada (6,30%), depois os casos em branco (não houve definição de raça e/ou não teve registro da raça), registrando 3 (1,05%), amarelo 1 caso (0,30%) e indígena, com 2 casos (0,70%) **(Tabela 1)**.

Tabela 1: Casos de meningites em 2019 a 2022 notificados ao SINAN/DATASUS no estado do Maranhão classificados por raça no município São Luís. Período: janeiro 2019 – dezembro de 2022.

RAÇA	2019	%CASOS	2020	%CASOS	2021	%CASOS	2022	%CASOS	TOTAL	% TOTAL DE CASOS
IGM/BRANCO	1	1,20%	0	0%	2	2,80%	0	0%	3	1,05%
BRANCA	13	15,60%	4	7,50%	8	10,50%	6	8,20%	31	11%
PRETA	9	11%	1	1,90%	6	7,80%	2	2,70%	18	6,30%
PARDA	60	72,20%	47	88,70%	58	1,30%	65	90%	230	80,70%
AMARELA	0	0%	0	0%	1	76,30%	0	0%	1	0,30%
INDIGENA	0	0%	1	0%	1	1,30%	0	0%	2	0,70%
TOTAL	83	100%	53	100%	76	100%	73	100%	285	100%

Fonte: Autores (2023).

No que diz respeito à faixa etária, a maior incidência foi entre 0 e 9 anos registrando 160 casos (56%), seguido por 20 a 39 anos com 47 casos (16%), 10 a 19 com 43 casos (15%), 40 a 59 anos com 28 casos (9,8%) e por último 60 a 79 anos com 16 casos (5,6%) **(Tabela 2)**.

Tabela 2: Casos de meningites notificados ao SINAN/DATASUS no estado do Maranhão classificados por faixa etária no município São Luís. Período: janeiro 2019 – dezembro de 2022.

FAIXA ETÁRIA	2019	%CASOS	2020	%CASOS	2021	%CASOS	2022	%CASOS	TOTAL	%TOTAL DE CASOS
0 - 9	36	43,30%	31	59%	48	63,10%	45	62%	160	56%
10 - 19	13	15,60%	4	7,50%	7	9,20%	10	13,60%	43	15%
20 - 39	22	26,50%	10	19%	9	12%	6	8,20%	47	16%
40 - 59	8	9,60%	5	9,40%	7	9,20%	8	10,90%	28	9,8%
60 - 79	4	5%	3	5,60%	5	6,50%	4	5,40%	16	5,6%
TOTAL	83	100%	53	100%	76	100%	73	100%	285	100%

Fonte: Autores (2023).

No quesito de sexo, o masculino registrou a maior quantidade de casos com 152 notificações (53,3%), em seguida vem o sexo feminino com 133 casos notificados (47%) **(Tabela 3)**.

Tabela 3: Casos de meningites notificados ao SINAN/DATASUS no estado do Maranhão classificados por sexo no município São Luís. Período: janeiro 2019 – dezembro de 2022.

SEXO	2019	%CASOS	2020	% CASOS	2021	%CASOS	2022	% CASOS	TOTAL	% TOTAL DE CASOS
FEMININO	40	48,1%	21	40%	38	50%	34	47%	133	47%
MASCULINO	43	51,8%	32	60,3%	38	50%	39	53,4%	152	53,3%
TOTAL	83	100%	53	100%	76	100%	73	100%	285	100%

Fonte: Autores (2023).

Quanto aos anos com maior elevação de casos, o ano de 2019 com 83 Casos, 2021 com 76 seguido do ano 2022 com 73 casos e 2020 53 casos.

Em relação a etiologia das meningites no município de Sao luis, utilizamos a ferramenta SEMUS no qual foi sistema que descreveu e forneceu a etiologia das meningites, foram registrados um total de 148 casos pela SEMUS. A meningite com maior número de casos notificados a Secretaria de Saúde do Maranhão foi a meningite não especificada, com 58 casos em seguida a meningite aséptica com 50 casos, a

meningite por outras bactérias com 15 casos, meningite por pneumococos com 9 casos, a meningite meningocócica com 5 casos, meningocemia e meningite meningocócica com meningocemia com 4 casos cada, e por último a meningite de outras etiologias com 3 casos (Tabela 4).

Tabela 4. Casos notificados pela SEMUS de residentes em São Luís de doença meningocócica e outras meningites segundo a classificação (etiologia), 2019 a 2022

Classificação final	2019	2020	2021	2022
Meningococemia	3	0	1	0
Meningite por Pneumococos	4	2	2	1
Meningite por outras bactérias	3	1	8	3
Meningite não especificada	11	9	15	23
Meningite Meningocócica com Meningococemia	2	1	0	1
Meningite Meningocócica	5	0	0	0
Meningite de outra etiologia	0	0	0	3
Meningite Asséptica	16	8	9	17
Total Geral	44	21	35	48

Fonte: SEMUS (2023).

Quanto aos casos confirmados de meningites em São Luis, utilizamos a ferramenta SEMUS no qual foi sistema que descreveu e forneceu a etiologia das meningites, foram registrados um total de 148 casos pela SEMUS. Foram a óbito por meningites 36 casos, óbito por outra causa 7, pacientes em alta 102, ignorado e branco 3 casos, e por ultimointernados 0 casos. **(Tabela 6).**

Tabela 6. Casos notificados pela SEMUS confirmados de meningites de pessoas residentes em São Luís segundo evolução, 2019 a 2022.

Tabela 6. Casos notificados pela SEMUS confirmados de meningites de pessoas residentes em São Luís segundo evolução, 2019 a 2022.

Fonte: SEMUS (2023).

No quesito da meningocócica e outras meningites foram confirmados 148 casos, descartados 66 casos, inconclusivo 31 e por ultimo ignorado e branco 0 casos. Utilizamos a ferramenta SEMUS no qual foi sistema que descreveu e forneceu a etiologia das meningites, foram registrados um total de 148 casos pela SEMUS **(Tabela 7).**

Tabela 7. Casos notificados pela SEMUS de doença meningocócica e outras meningites de pessoas residentes em São Luís segundo classificação final, 2019 a 2022.

Fonte: SEMUS (2023).

Sobre os casos confirmados pela etiologia foram confirmados, outras meningites 137 e por meningocócica 11 casos confirmados em São Luís. utilizamos a ferramenta SEMUS no qual foi sistema que descreveu e forneceu a etiologia das meningites, foram registrados um total de 148 casos pela SEMUS (**Tabela 8**).

Tabela 8. Casos notificados pela SEMUS confirmados de doença meningocócica e outras meningites de pessoas residentes em São Luís por ano de notificação, 2019 a 2022

Fonte: SEMUS (2023).

4 DISCUSSÃO

O presente estudo demonstrou no levantamento de dados epidemiológica que, no período de 2019 a 2022 foram notificados 285 casos pelo (SINAN- DATASUS) das meningites em São Luís do estado do Maranhão, e sendo confirmado 145 casos pela (SEMUS).

A análise dos resultados desta pesquisa indica uma alta incidência de meningite na região de São Luís, destacando-se a predominância de casos causados pela meningite não especificada 58 casos e em seguida a aséptica 50 casos.

Corroborando com a fonte anterior, segundo a Secretária de Saúde do estado do Maranhão, o número elevado de casos de meningite em regiões metropolitanas com alta densidade demográfica, como São Luís

e em todos os estados onde existe surto ou aumento do número de casos e óbitos por meningite, os especialistas apontam que a principal causa para este aumento é a baixa cobertura vacinal no mesmo período. No Espírito Santo, a cobertura vacinal foi de 78,63% em 2021. Em Pernambuco, apenas 52,1% dos menores de 1 ano foram vacinados este ano contra o meningococo tipo C, no Rio de Janeiro, a cobertura é 34,3% e no Maranhão 45,65%.

Em relação à raça, os resultados encontrados no município de São Luís, meningites com maior prevalência em pessoas pardas com 80,70%. corroboram os dados uma pesquisa epidemiológica feita em Tocantins no município de Porto Nacional pelo Vinicius Pereira Colman, seus resultados foram semelhantes com relação a raça, sendo maior incidência se deu para a raça parda, com 88% .

A incidência por faixa etária continua sendo em crianças de 0 a 9 anos de idade (56%), segundo Pobb (2013), é a idade mais atingida devido não terem o sistema imunológico amadurecido. Corroborando com o meu presente resultado os estudos de Dazzi encontrados, em que a faixa etária mais afetada foi a de 1 a 9 anos um total de 27% dos casos, mostrou a maior incidência dos casos entre 2009 e 2012. No entanto o estudo de Helena Caetano Gonçalves e Silva evidenciou uma maior incidência de meningites bacterianas em menores de 1 ano, somando 36,7% dos casos. Vale resaltar que apesar da imunização e dos avanços com o passar dos anos, o ano de 2018 apresentou dados preocupantes, que evidenciam uma possível negligência na imunização das crianças, seja por parte dos pais/responsáveis, seja por parte da saúde pública.

O sexo masculino continua sendo o mais afetado com 152 casos (53,4%) seguido do sexo feminino com 133 (47%). A predominância de casos no gênero masculino coincide com estudo realizado por Vinicius Pereira Colman que relatou 92 casos (61,34%) são do sexo masculino e 121 (38,66%) casos para o sexo feminino. Outros autores observaram uma prevalência ainda maior de casos no sexo masculino, chegando a quase 60%

segundo Ferreira JHS. Ao analisar, que segundo o IBGE (2018), os homens vivem, em média, 6,9 anos a menos que as mulheres, e a meningite pode contribuir para isso, pois trata-se de uma doença que pode levar a óbito.

Dos 148 casos notificados a SEMUS a etiologia das meningites com maior incidência foi a meningite não especificada com 58 casos confirmados, seguida da meningite asséptica com 50 casos confirmados. O estudo feito no Amapá em 2013 a 2018, também obteve o mesmo resultado ao qual em seu estudo a meningite não especificada apresentou o maior número de ocorrências (32 casos). Segundo Pobb K, isso pode ser explicado pelo fato de que, durante o processo de diagnóstico da doença, não seja possível descobrir a etiologia, seja por fatores relacionados à evolução da doença ou tempo de análise da amostra. Dessa forma, a Meningite é confirmada, mas não se sabe qual a sua etiologia.

Em relação a alta 102, óbito por meningite 36, óbito por outra causa 5, ignorado/branco 3 e internados 0, em 2019 houve maior número de óbitos com 18 casos seguido do ano de 2021 com 9 óbitos confirmados. Casos de doença meningocócica e outras meningites foram confirmados 148 casos, sendo descartados 66, inconclusivo 31 casos e ignorado/branco 0. Os dados que são ignorados/brancos

geram dificuldades para coletas de dados e levantamentos conclusivos. Já casos confirmados pela etiologia meningocócica houve diminuição do número de casos com 11 casos e outras meningites teve um aumento com 137 casos. Há uma diferenciação de etiologias em relação a outros estudos, no estado de Goiás a etiologia da meningite, a viral obteve predomínio.

A partir dos dados fornecidos, foi possível constatar que as taxas de mortalidade em decorrência da meningite ainda são elevadas, principalmente em crianças. Ademais, é importante destacar a relação entre a meningite e as condições socioeconômicas da população, o que

evidencia a necessidade de estratégias de prevenção e cuidado para as populações mais vulneráveis.

Ainda que haja avanços na prevenção e tratamento da meningite, a dificuldade de diagnóstico precoce continua sendo um grande desafio. Isso pode ser explicado pela semelhança dos sintomas com outras doenças, bem como pela falta de capacitação dos profissionais de saúde. Nesse sentido, é preciso investir em capacitação e educação continuada, além de aprimorar os métodos de diagnóstico disponíveis. É necessário o melhoramento dos dados notificados a fim de avaliar melhor as etiologias das meningites no município de São Luis.

Outro aspecto relevante é a necessidade de aprimorar as políticas públicas de prevenção, especialmente no que diz respeito à vacinação. Ainda há muitas lacunas na cobertura vacinal da população, o que contribui para a disseminação da doença. Além disso, é importante destacar a necessidade de campanhas de conscientização e informação sobre a importância da vacinação e prevenção da meningite.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo verificou maior prevalência em pessoas parda (80,70%), sexo masculino (53,3%), faixa etária de 0 a 9 anos de idade (56%), a meningite com maior prevalência, não especificada, com 58 casos em seguida a meningite asséptica com 50 casos e óbito por meningite 36 pessoas. Casos de doença meningocócica e outras meningites foram confirmados 148 casos e casos confirmados pela etiologia meningocócica com 11 casos e outras meningites com 137 casos. Isso mostra que a doença das meningites ainda é bastante notificada e os dados do presente estudo vão ajudar no diagnóstico epidemiológico no município de São Luis e assim melhorar

sobre o conhecimento da doença e orientar em melhorias de campanhas de prevenção.

REFERÊNCIAS

POLAND, G.A. *Prevention of meningococcal disease: current use of polysaccharide and conjugate vaccines. **Journal of Infectious Diseases.*** Oxford, v. 50, n. 2, p. S45- S53, mar, 2020.

SAHA, Srabonti *et al.* Change of protein content in cerebro-spinal fluid (CSF) with the different types of meningitis. **International Journal of Current Research and Review**, v. 8, n. 18, p. 16, 2016.

SHIN, Seon Hee; KIM, Kwang Sik. Treatment of bacterial meningitis: an update. **Expert opinion on pharmacotherapy**, v. 13, n. 15, p. 2189-2206, 2012.

FRANCO-PAREDES, Carlos *et al.* Epidemiology and outcomes of bacterial meningitis in Mexican children: 10-year experience (1993–2003). **International Journal of Infectious Diseases**, v. 12, n. 4, p. 380-386, 2008.

STEPHENS, David S. Conquering the meningococcus. **FEMS microbiology reviews**, v. 31, n. 1, p. 3-14, 2007.

RODRIGUES Erick de Miranda Bento. **Meningite: perfil epidemiológico da doença no Brasil nos anos de 2007 a 2015.** [Monografia] Brasília: Faculdade de Ciências da educação e saúde do Centro Universitário de Brasília; 2015.

OMS. Organização Mundial de Saúde. **OMS e parceiros perdem ação urgente contra meningite.** Genebra: OMS, 2021.

BRASIL. Meningites. **In: Guia de vigilância epidemiológica.** 6. ed. Brasília, 2005, p. 541-569. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. **Vacinação contra a meningite.** Brasília: 2022. Disponível

em:<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/outubro/ministerio-da-saude-reforca-a-importancia-da-vacinacao-contra-meningite>.

Acesso em: 05 mai. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS – Doenças e Agravos de Notificação (SINAN). Brasília: 2023. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/>. Acesso em: 06 mai. 2023.

BRASIL. Secretaria Municipal de Saúde do Maranhão (SEMUS). **Situação epidemiológica dos casos notificados em São Luís – MA, 2019 a 2023.** https://www.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/4015_informe_epidemiologico_menin_gites.pdf. Acesso em: 06. Maio. 2023.

MORAES, C. *et al.* Perfil Epidemiológico da Meningite Brasil & Mundo. **Porto Alegre: Ministério da Saúde**, 2015.

FERREIRA, José Henrique dos Santos *et al.* Tendência e aspectos epidemiológicos das meningites bacterianas em crianças. **Rev. Enferm. UFPE online**, p. 8534-8541, 2015.

COLMAN, Vinicius Pereira; REDA, Nasser. Aspectos epidemiológicos da meningite no município de Porto Nacional (TO) no período de 2014 a 2018. **Scire Salutis**, v. 9, n. 2, p. 49-59, 2019.

DAZZI, Mônica Cerutti; ZATTI, Cassio Adriano; BALDISSERA, Rúbia. Perfil dos casos de meningites ocorridas no Brasil de 2009 a 2012. **Uningá Review**, v. 19, n. 3, 2014.

SILVA, H. MEZAROBBA; EM, N. MENINGITE NO BRASIL. O PANORAMA DA ATUALIDADE MENINGITIS IN BRAZIL IN 2015: OVERVIEW OF CURRENT. **Arq. Catarin Med**, v. 47, n. 1, p. 34-46, 2018. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2017, expectativa de vida era de 76 anos. Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

POBB, Ketleyn *et al.* Aspectos epidemiológicos e influência de variáveis climáticas nos casos notificados de meningite em crianças no município de Ponta Grossa–PR, 2002-2011. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 13, 2013. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SP). **Meningites virais**. Rev Saúde Pública [Internet]. 2006[Acesso em 30 out 2020]; 40(1):65-70. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/rsp/2006.v40n4/748-750/pt/>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil